

FITOSENOLARNING SHAKLLANISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Zokirova Muslima Qobiljon qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti Aniq va

Tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi 202- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000751>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi fitosenoz haqida umumiy tushuncha fitosenozning shakllanishi, fitosenozdagi o'simliklararo munosabatlar, trasabiotik va transbiotik o'zaro ta'sirlar assotsiatsiyalar va formatsiyalarga nom berish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: fitosenoz, ekotop, ekotopik tanlanish, violentlar, eksplorientlar, edifikatorlar, subedifikatorlar biologik mahsulot biologik unumdorlik, pogonalilik

Yer yuzida osimliklarning paydo bo'lishi va ko'payishi ular tuplarining yaqinlashuviga o'zaro ta'sirining kelib chiqishiga yorug'lik maydon va ozuqa moddalar bilan kurashning paydo bo'lishiga olib kelgan. Turli maydonlardagi ekologik omillar majmuasining xilma-xil bo'lishi shu maydonlarda har xil o'simliklar guruhlarining paydo bo'lishiga olib kelgan. Bu jarayonning tarixan qanday o'tganligi hozirgi vaqtda ham ilgari o'simlik o'smagan maydonlarda osimliklar qoplami shakllanishini kuzatish mumkin. Ekilmay qolgan shudgor, muzlikdan ochilgan maydon, qurib qolgan kolning tubida o'simliklarning o'sishi va boshqalar shunga misol bo'ladi. Yer maydonining ma'lum qismidagi nisbatan bir xil adabiyotlar ekologik omillar majmuasi ekotop deyiladi. O'simlik va hayvonlardan holi bo'lgan ekotop o'zi mavjud bo'lgan joyning iqlimiga substratning fizik va kimyoviy xususiyatlariga aloqador bo'lgan muhitga bogliq. O'simlik o'smagan ekotop birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi ekotop deganda yer shari tarixida umuman o'simlik o'smagan maydonlar tushuniladi. Ikkilamchi ekotop mavjud o'simliklar qoplami biror sababga ko'ra nobud bo'lishi natijasida paydo bo'ladi. Bularga yonib ketgan o'rmon, ekilmay qolgan shudgor va boshqalar kiradi. O'simliklarning doimo ko'payishi va yer yuzining yangidan – yangi qismlarini band etishini Akad V. I Vernadskiy "Hayotning yer yuzida yoyilishi" deb ta'riflagan edi.

Amerikalik geobotanik Klements fitosenozlar shakllanishida asosan 4 ta bosqichning bo'lishini ta'kidlaydi.

1. Bo'sh substratga o'simlik urug'lari mevalari ildiz bolaklarining migratsiyasi
2. O'simlik boshlangichlarining shu joyda o'rnashib qolishi (urug'ning unishi maysaning ildiz otishi)
3. Migrantlarning ko'payishi va va tuplar kichik guruhlarining hosil bolishi
4. Bir migrant guruhi tuplarining ikkinchi migrant tuplari bilan maydonda aralashuv ya'ni diffuziyalanishi

Fitosenozning asosiy belgilari quyidagilardan iborat; 1. Florasining tarkibi- shu fitosenoz uchun hos bo'lgan turlar yigindisi, 2. Fitosenoz tarkibiga kiradigan turlarning uchrash darajasi molligi, 3. Bir necha turlarning ko'p bo'lishi ya'ni son jihatidan boshqa turlarga nisbatan ancha ko'pligi – ustunligi (edifikator va subedifikator turlarning mavjudligi), 4. pogonalilik – o'simlik yer ustki qismlarining pogonalanishi 5. O'simlik qoplami to'laligi zichligi 6. Orografiya, 7. Tuprogi, 8 O'simlik qoplami qiyofasining – manzaraning mavsumga qarab o'zgarishi, 9. Biologik unumdorlik, 10. Fitosenoz areali, 11. Hayotiyliigi, 12. Fitosenozning vaqtga qarab o'zgarishi.

Geobotanikada eng kichik asosiy birlik bu assotsiatsiyadir. (associate- birlashish). Edifikator turlar tarkibi pogonalanishi qiyofalari va osish sharoitlari oxshash bolgan osimlik guruhlarini

assotsiatsiya deyiladi. Edifikatorlari bir turga mansub tarkibidagi osimlik va boshqa xususiyatlari bir biriga o'shash o'sish sharoiti ozroq farq qiluvchi o'simliklar assotsiatsiyalariga formatsiya (lotincha formatia – hosil bo'lish , shakllanish) deyiladi.

Fitosenoz shakllanishida o'simliklarga hamroh bo'lgan zoo va fitomikro organizmlar va boshqa yirikroq organizmlarning bo'lishi . Ikki turdan birining ikkinchi- xo'jayin tur hisobiga oziqlanib yashashiga parazitizm (tekinxo'rlik) deyiladi. Xo'jayin tur bu holda kuchsizlanib , hatto nobud bo'lishi ham mumkin.

Xulosa. Shunday qilib fitosenozning va unga xos biotopning shakllanishi bir vaqtda sodir bo'ladi. Fitosenoz geobotanikaning eng kichik va eng muhim taksonomik birligi hisoblanadi. Har bir fitosenoz biotopga ega u biotopga yaxahi moslashsa tez ko'payadiva tarqaladi yani hukmron bo'ladi. Fitosenoz haqidagi ta'limot fitosenologiya deb ataladi. Xulosa qilib aytganda fitosenozni quyidagicha tariflash mumkin. “ Tashqi muhit bilan doimo aloqada bo'ladigan , ma'lum bir hududda uchraydigan o'simliklar guruhi fitosenoz deb ataladi.

References:

1. Botanika (anatomiya morfologiya sistematika geobotanika) ” Ta'lim nashriyoti” Toshkent – 2010 .
2. “Botanika” O. Prator, I. Shamsuvaliyeva , E. Sulaymonov, V. Mahmudov Toahkent 2010
3. www.Arxiv.Uz
4. www.Ziyo.Com